

O'QUVCHILARNI TARBIYALASHDA QADRIYATLARDAN FOYDALANISH

Matnazarova Karomat Otaboyevna
Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasi dotsenti

Annotatsiya. Mustaqillik mevasi bo'lgan, biz qurayotgan huquqiy, demokratik jamiyatning ma'naviy binosi mustahkam bulishi kerak. Bu esa avvalo, avlodni chuqur bilimli, teran fikrli o'z o'tmish durdonalaridan va ma'naviy qadriyatlaridan habardor, vatanparvar, xalkparvar, fidoiy kilib tarbiyalashni takozo etadi.

Kalit so'zlar: *Vatanparvar, qadriyat, milliy qadriyatlar, ma'naviy qadriyatlar, ta'lim, tarbiya, meros, ahloq, axloqiy fazilatlar.*

Аннотация. Духовное здание правового, демократического общества, которое является плодом независимости, которое мы строим, должно быть безупречным. Это, прежде всего, требует воспитания подрастающего поколения глубоко образованным, глубоко мыслящим, знающим о ценностях своего прошлого и духовных ценностях, патриотичным, народным, самоотверженным. А работа по воспитанию совершенной человеческой личности - самый сложный сложный процесс.

Ключевые слова: *Патриот, ценность, национальные ценности, духовные ценности, образование, воспитание, наследие, мораль, нравственные качества.*

Annotation. The spiritual edifice of a legal, democratic society, which is the fruit of independence, which we are building, must be impeccable. This, first of all, requires the education of the younger generation to be deeply educated, deeply thinking, aware of the values of their past and spiritual values, patriotic, popular, self-sacrificing. And the work of educating a perfect human personality is the most difficult complex process.

Keywords: *Patriot, value, national values, spiritual values, education, upbringing, heritage, morality, moral qualities.*

Mustaqillikning eng qimmatli mevasi — bu mustahkam ma'naviy poydevorga ega bo'lgan, huquqiy va demokratik jamiyatdir. Buning uchun avvalo, kelajak avlodni chuqur bilimli, teran fikrli, o'z tarixiy boyliklari va ma'naviy qadriyatlaridan xabardor, vatanini, xalqini sevuvchi va ularga fidoyilik bilan xizmat qiladigan shaxslar sifatida tarbiyalash zarur.

Komil inson shakllantirish murakkab va mashaqqatli jarayondir. Shu sababli, bu jarayonda yoshlarning ongiga milliy va ma'naviy qadriyatlarni singdirish muhim ahamiyatga ega. Aynan shunday bo'lsa, yoshlar o'z tarixini, madaniyatini, tilini, dinini va urf-odatlarini mukammal egallagan holda, mustaqillikning asl mohiyatini yanada teranroq tushunadi va qadrlaydi. Bugungi kunda o'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashning asosiy maqsadi — jamiyatimiz taraqqiyotiga

muhim hissa qo‘shadigan har tomonlama etuk, barkamol insonlarni shakllantirishdir. Barkamol inson o‘zida nafaqat ma‘naviy, balki jismoniy etuklikni ham mujassam etgan bo‘lishi lozim. Yoshlarni qadriyatlar asosida tarbiyalashda sharq mutafakkirlarining boy ilmiy merosi dasturiy asos sifatida xizmat qiladi. Al-Farobiy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Imom Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Al-Farg‘oniy, Firdavsiy, Amir Temur, Alisher Navoiy va Bobur kabi olim va mutafakkirlarning ijtimoiy-siyosiy, pedagogik-psixologik hamda falsafiy qarashlariga tayangan holda olib boriladigan tarbiyaviy ishlar o‘quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirishga imkon yaratadi.

O‘quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonida, ma‘naviy qadriyatlar, mustaqillik istiqboli, mafkuraviy ong va yashash tarzi masalalarini muhokama qilganimizda, avlodlarni uch toifaga ajratish maqsadga muvofiqdir: keksa avlod, o‘rta avlod va yosh avlod.

Keksa avlod mustaqillikni yuksak qadrlab, erkin va ozod kunlarga etib kelgani uchun minnatdorlik bildirmoqda. O‘rta avlod esa o‘z hayotida o‘z o‘rnini topmoqda, biroq ayrim holatlarda iste‘molchilik kayfiyatida bo‘lib, hayotiy faoliyatda etarlicha faollik ko‘rsatmayotgani kuzatiladi. Yosh avlod esa hayotga faol kirib kelmoqda; ularning yashash tarzi va dunyoqarashi shakllanishida milliy va ma‘naviy qadriyatlarning o‘rni va ahamiyati juda katta. Shu bilan birga, yoshlarning ma‘naviy-ma‘rifiy o‘zgarishlarni, ya‘ni mafkuraviy talablarni anglab etishdagi mas‘uliyat tuyg‘usining tobora kuchayayotgani ham kuzatilmoqda.

Qadriyatlarimiz, xususan sharq mutafakkirlarining ilmiy va ma‘rifiy merosi haqidagi yoshlarning tasavvur va bilim darajasi qanday? E’tirof etish lozimki, o‘rta asrlar uygonish davrining bunyodkorlari bo‘lgan allomalar — bizning ajdodlarimizdir va bunday boy meros bilan faxrlanamiz. Ayniqsa, Ibn Sino ma‘naviy merosida axloq va odob masalalari muhim o‘rin tutadi. Uning «Burch haqida risola», «Axloq haqida risola», «Insof haqida risola» kabi asarlarida axloq-

odobning fundamental jihatlari batafsil yoritilgan bo‘lib, ular nafaqat tarixiy, balki zamonaviy tarbiyaviy jarayonda ham katta ahamiyatga ega.

Mutafakkirlarning asarlarida, jumladan «Tadbiri manzil» risolasida ham inson tabiati azaldan axloqli yoki axloqsiz bo‘lmaydi, degan g‘oya muhim ahamiyat kasb etadi. Aslida odamlar tayyor fazilat, odat va hayotiy ko‘nikmalar bilan tug‘ilmaydilar. Bunday xususiyatlar ularning ijtimoiy hayotida shaxsiy va o‘zgalarning tajribasi, ajdodlar an‘analari, ta‘lim-tarbiyaning faol ta‘siri ostida asta-sekin shakllana boradi. Ta‘lim-tarbiya o‘zgalarning ma‘naviy ta‘siri ostida inson o‘zida ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantiradi yoki «yomon do‘stlar» ya‘ni salbiy odatlar sohibiga aylanadi.

O‘quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, bu yosh avloddan milliy g‘oya asosidagi tafakkur, chuqur bilim va ixtisoslikni talab qilmokda. Uning negizi milliy qadriyatlarimizdir. «Yangicha yashash, ozod va obod Vatan erkin va farovon hayot qurish tuyg‘usi esa yosh avlod oldiga keksa avlodga qaraganda mas‘uliyatliroq vazifalarni qo‘ymokda. Xususan, ong va tafakkur hamda ma‘naviy qadriyatlardagi o‘zgarishlar hayot talabidan orqada qolayotganligi ma‘naviy salohiyatdagi kusurlar bilan bog‘likdir. Qadriyatlar - juda sermazmun va ko‘p qirrali tushuncha.

Qadriyat deganda - inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarining manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushunilmog‘i lozim. Qadriyatlar ijtimoiy xususiyatga ega bo‘lib, kishilarning amaliy faoliyati jarayonida shakllanadi va rivojlanadi.

Qadriyatlar mohiyati jihatidan moddiy va ma‘naviy qadriyatlarga bo‘linadi. Inson kuchi, aqli-zakovati bilan yaratilgan tabiat go‘zalliklari, arxitektura, san‘at va madaniyat asarlari - barchasi moddiy qadriyatlarga kiradi. Axloq odob, bilim, ilm, malaka, iymon, insof, e‘tiqod va boshqalar ma‘naviy qadriyatlar jumlasiga kiradi. Moddiy va ma‘naviy qadriyatlar bir-biri bilan bog‘liqdir. Ular o‘z navbatida, quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi:

1. Inson yashab turgan moddiy muhit bilan bog‘liq bo‘lgan qadriyatlar.

Qadriyatlarning bu turiga iqlim sharoiti, tabiat go‘zalliklari, milliy-davlat ahamiyatiga molik bo‘lgan qo‘riqxonalar, tabiatning inson yashashi, mehnat qilishi uchun zarur bo‘lgan sharoit va imkoniyatlari kiradi. Tabiiy muhit sharoiti va imkoniyatlari ham inson ehtiyojlari, yashash imkoniyatlari bilan taqozolangan taqdirdagina qadriyat, deb baholanadi. Shu ma’noda olib qaraganda, tabiat sharoitlarini qadriyat deb qarash unga ma’lum maqsad va manfaat asosida yondashayotgan inson tomonidan berilgan bahodir. Tabiatning inson manfaati asosida o‘zlashtirilgan, o‘zgartirilgan qismi ham qadriyatdir.

2. An’analar, urf-odatlar va marosimlarda namoyon bo‘ladigan axloqiy qadriyatlar.

Bu qadriyatlar asosan obyektiv taraqqiyot va subyektiv ruhiyatning ifodasi bo‘lib kishilarning o‘zaro munosabatlarida, turmush tarzi va faoliyatida, yurish-turishida, axloqi va odobida ko‘zga tashlanadi. Axloq, insonning ichki ruhiy e’tiqodi, odob esa uning amalda namoyon bo‘lishidir. Turli urf-odatlar, marosimlar kishilarning kundalik turmush tarzida, axloqiy qadriyatlar esa ularning yurish-turishi, o‘zaro munosabatlarida namoyon bo‘ladi. Ma’naviy kamolotni o‘zida mujassamlashtirgan inson ham oliy qadriyat hisoblanadi.

3. Insonning aql-idroki va amaliy faoliyati zaminida shakllangan mehnat malakalari va ko‘nikmalari, bilim va tajribalari, qobiliyat va iste’dodlarida namoyon bo‘ladigan qadriyatlar.

Bu qadriyatlar insonning mehnat malakalari, ijtimoiy qiziqishlari, mehnat mahsuloti turlarini yaratish sohasidagi amaliy imkoniyatlari, bilimi, iste’dodi va qobiliyatlaridir. Rassom qo‘linda qalam ushlagani uchun emas, balki tajribada shakllangan bilim va iste’dod egasi bo‘lgani uchun ham buyuk san’at asarlarini yarata oladi.

4. Odamlar o‘rtasidagi jamoatchilik, hamkorlik, xayrixohlik, hamjihatlikka asoslangan munosabatlarda namoyon bo‘layotgan qadriyatlar.

5. Kishilarning yoshi, kasbi, jinsi va irqiy xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan qadriyatlar.

Xalqimiz tabiatidagi yuksak ma'naviyat, odob-axloq mezonlari uning g'oyat boy insoniyligi, hayotiy tajriba va chuqur falsafiy tafakkur bilan sug'orilgan axloqiy merosida mujassamlashgan. Qadriyatlar inson uchun ahamiyatli bo'lgan millat manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan erkinlik, ijtimoiy adolat, tenglik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik, halollik, burchga sodiqlik singari fazilatlarini o'zida mujassamlashtiradi.

O'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib etish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Qadriyatlar o'zining mazmun-mohiyatiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi, ya'ni:

- tabiiy qadriyatlar (yashash uchun zarur bulgan tabiiy shart-sharoitlar);
- iqtisodiy qadriyatlar (ishlab chiqarish kuchlari va vositalari);
- ijtimoiy-siyosiy qadriyatlar (erkinlik, tenglik, adolat, tinchlik, hamkorlik);
- ilmiy qadriyatlar (bilimlar, tajribalar, yutuqlar);
- falsafiy qadriyatlar (g'oyalar, mafkuralar, konsepsiyalar);
- badiiy qadriyatlar (san'at, adabiyot, madaniyat);
- diniy qadriyatlar (iymon, e'tiqod, vijdon, savob).

Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yuq joyda biron narsaning qadr qimmatini haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning barchasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir.

Qadriyatlar amal qilish doirasiga ko'ra quyidagilardan iborat.

- milliy qadriyatlar
- mintaqaviy qadriyatlar

- umuminsoniy qadriyatlar

Milliy qadriyatlar - murakkab ijtimoiy ruhiy hodisa bo‘lib, u millatning tili, madaniyati, tarixi, urf odatlari, an‘analarini, jamiki moddiy va ma‘naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiy siyosiy hayotining barcha tomonlarini qamrab oladi.

Mintaqaviy qadriyatlar iqtisodiyoti, madaniyati, tarixi, tili, dini, urf-odat va an‘analari mushtarak bo‘lgan xalqlar manfaatlariga xizmat qiladigan tabiiy va ijtimoiy hodisalar majmuasini tashkil etadi.

Mintaqaviy qadriyatlar turkumiga Markaziy Osiyoda yagona iqtisodiy hududni tashkil qilish, Orol muammolarini xalq etish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, mintaqamizda yashovchi xalqlarni tibbiy, ijtimoiy jihatdan himoyalash, boy tarixiy, ma‘naviy merosimizni avaylab asrash qabilar kiradi.

Umuminsoniy qadriyatlar milliy va mintaqaviy qadriyatlardan mazmuni jihatdan chuqur va keng bo‘lib, umumbashariy ahamiyat kasb etadi.

Umuminsoniy qadriyatlar turkumiga insoniyat sivilizatsiyasining tarakqiyoti bilan bog‘lik bo‘lgan umum-bashariy muammolar kiradi. Ulardan eng asosiylari er yuzida ilm fanini taraqqiy ettirish, tinchlikni saqlash, yadroviy qurollarning poygasini to‘xtatish, xalqaro havfsizlikni ta‘minlash, turli kasalliklarning oldini olish, tabiatni muhofaza qilish, qashshoqlik va savodsizlikka barham berish, sanoat xom ashyosi, energiya manbalari va oziq-ovqat bilan ta‘minlash, koinotni va jahon okeani resurslarini o‘zlashtirish bilan bog‘lik bo‘lgan muammolar kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Imom Zarnujiy// Ilm olish sirlari – T.: Movarounnahr. 2004.
2. Hoji Axmadjon Bobomurod// Kamolot sari. T.: Chulpon, 2000.
3. Muhammad Kamol//Hikmatlar va ibratlar. T.: Istiqlol, 2005.
4. Ahmadali Ahmedov//Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash. Toshkent- 2008.